

swissfuture

Magazin für Zukunftsmonitoring

02/19

Zukunft der Alpen

IMPRESSUM

swissfuture Nr. 02/19

Offizielles Organ der swissfuture

Schweizerische Vereinigung
für Zukunftsforschung,
Organe officiel de la Société suisse pour
la recherche prospective

46. Jahrgang

Herausgeber

swissfuture
Schweizerische Vereinigung
für Zukunftsforschung
c/o Büro für Kongressorganisation GmbH
Claudia Willi
Vonmattstrasse 26
6003 Luzern
T: +41 (0)41 240 63 33
M: +41 (0)79 399 45 99
future@swissfuture.ch
www.swissfuture.ch

Präsidium

Cla Semadeni

Chefredaktion

Francis Müller, francis.mueller@swissfuture.ch

Autoren und Autorinnen

Werner Bätzing, Annina Boogen,
Marius Förster, Malina Grubhofer,
Johannes M. Hedinger,
Barbara Keller, Maya Mathias,
Boris Previšić, Peter Tränkle

Lektorat und Korrektorat

Jens Ossadnik

Übersetzungen (Englisch)

Anna Brailovsky

Bildredaktion und Layout

Andrea Mettler (andreamettler.ch)

Umschlagbilder

Autor der Collagen: Marius Förster
Collagen unter Verwendung von Bildmaterial
der Wikimedia Creative Commons sowie von
fotografischen Reproduktionen folgender
Gemälde, mit freundlicher Genehmigung des
Alpinen Museums der Schweiz in Bern:
Albert Henri John Gos: «L'Aigle» (1906, Öl auf
Leinwand), Alpines Museum der Schweiz, Bern
Ulrich Wilhelm Züricher: «Totensee mit Blick
auf Galenstock» (1926, Öl auf Leinwand),
Alpines Museum der Schweiz, Bern
Alexandre Calame: «Bergsturz im Haslital»
(1989, Öl auf Leinwand), Alpines Museum der
Schweiz, Bern
Ferdinand Hodler: «Aufstieg und Abstieg»
(1894, 7 Teile, Öl auf Leinwand), Alpines
Museum der Schweiz, Bern, Depositum
Gottfried Keller-Stiftung und SAC

Druck

UD Medien AG, Luzern

Erscheinungsweise

4x jährlich

Einzelexemplar

CHF 30.-

Mitgliedschaft swissfuture (inkl. Magazin)

Einzelpersonen CHF 100.-
Studierende CHF 30.-
Firmen CHF 280.-

Zielsetzung der Zeitschrift

Das Magazin behandelt die transdisziplinäre
Zukunftsforschung, die Früherkennung und
die prospektiven Sozialwissenschaften. Es
macht deren neuen Erkenntnisse der Fachwelt,
Entscheidungsträgern aus Politik, Verwaltung
und Wirtschaft sowie einer interessierten
Öffentlichkeit zugänglich.

SAGW

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW),
Bern. www.sagw.ch

ISSN 1661-3082

ZITIERWEISE

Zitate im Text

Für eine Literaturangabe ist in Klammern der Nachname des Autors, das
Publikationsjahr sowie (im Fall von direkten Zitaten in Anführungszeichen)
die Seitenzahl anzugeben. Wird der Name des Autors bereits im Text
genannt, wird nur das Publikationsjahr (und die Seitenzahl) in Klammern
angegeben. Beispiele:
...Goffman (1974: 274-275)...

Literaturverzeichnis

Im Literaturverzeichnis werden alle zitierten Werke aufgeführt. Es ist
alphabetisch nach den Nachnamen der AutorInnen zu ordnen, deren voller
Namen angegeben werden sollte. Zwei oder mehr Werke desselben
Autors/derselben Autorin sollten chronologisch nach Publikationsjahr
geordnet werden. Beispiele:

Monographie – ein Autor bzw. eine Autorin

Goffman, Erving (1974): *Rahmen-Analyse. Ein Versuch über die Organisation
von Alltagserfahrung*. Frankfurt: Suhrkamp.

Monographie – zwei oder mehr Autoren oder/und Autorinnen

Berger, Peter L. und Thomas Luckmann (1966): *The social construction of
reality: A treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, NY: Anchor.

Sammelband

Maso, Ilja (2001): *Phenomenology and Ethnography* (136-174), in: Paul
Atkinson, Amanda Coffey, Sara Delamont, John Lofland und Lyn Lofland:
Handbook of Ethnography. London: Sage.

Zeitschriftenartikel – ein Autor bzw. Autorin

Albert, Ernest (2011): *Über Backlash, Neukonstellationen und einige
Schweizer Wertentwicklungen*, in: swissfuture 01/11: 4-7.

Zeitschriftenartikel – zwei oder mehr AutorInnen

Jensen, Carl J. und Bernhard H. Lewin: *The World of 2020: Demographic
Shifts, Cultural Change and Social Challenge*, in: swissfuture 01/09: 36-37.

Zeitungsartikel

Wehrli, Christoph (22. Juli 2011): *Vielfalt und Gleichheit im Einwanderungs-
land* (S. 11). Zürich: Neue Zürcher Zeitung.

Artikel in elektronischer Form – Zeitschrift

Schnettler, Bernd (2002): *Review Essay – Social Constructivism, Hermeneutics,
and the Sociology of Knowledge*, in: Forum Qualitative Sozialforschung 3(4),
<http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/785> (27.
Juli 2011).

Artikel in elektronischer Form – Zeitung

Dätwyler, Tommy (27. März 2008): *Neues Leben auf alten Inkapfaden*, in:
Neue Zürcher Zeitung, [http://www.nzz.ch/magazin/reisen/neues_leben_ auf_alten_inkapfaden_1.695490.html](http://www.nzz.ch/magazin/reisen/neues_leben_auf_alten_inkapfaden_1.695490.html) (27. Juli 2011).

Auf einer Website veröffentlichte Informationen

Bundesamt für Statistik (2010): *Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung in der
Schweiz 2010 2060*. Neuenburg: BFS. [http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/
de/index/news/publikationen.html?publicationID=3989](http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.html?publicationID=3989) (27. Juli 2011).

TIEFGEHENDER STRUKTURWANDEL – KULTUREN DER ALPEN ANGESICHTS DER SICH ANBAHNENDEN KLIMAKATASTROPHE

Umfassende Gegenmassnahmen werden erforderlich sein, sollen die Folgen einer unleugbaren Klimakatastrophe abgebremsst und unternommene Schritte tatsächlich greifen. Auf den Alpenraum bezogen wäre dieser Strukturwandel in dreierlei Hinsicht zu denken: «im Hinblick auf Anpassung», «erneuerbare Energien und Kohlendioxid-Rückbindung» sowie «Betätigungsfelder».

Keywords: Klimakatastrophe, Nachhaltigkeit, Strukturwandel, Solarstrom, Windkraft

Boris Previšić

Aus den Augen, aus dem Sinn?

Kurz vor Erstfeld, vor dem einstigen Rangierbahnhof und Lokomotivdepot der Gotthardbergstrecke, verschluckt der Basistunnel unseren Zug. In der Dunkelheit rasen wir durch das Jahrhundertbauwerk. Seit der Eröffnung 2016 hat sich die Aufregung gelegt. Die Schienen sind derart exakt in den Beton eingegossen, dass wir kein Rütteln verspüren und der Zug sanft dahingleitet. Kaum sind wir in der Monotonie weggedämmert, umfängt uns schon das warme Licht des Tessiner Talbodens. Vergessen ist, was einst war: die Bergfahrt durch die Kehrtunnels, welche jedes Mal die eigene Orientierung im Reusstal und in der Leventina durcheinanderbrachten; der atemberaubende Blick in Schluchten, auf Gipfel, Firne, Alpweiden, Bannwälder und ebenso auf zusammengedrängte Häuser der alten Passstrasse entlang und darüber oder darunter auf die breite Asphaltstrecke, die Autobahn, über Viadukte und unter Galerien geführt. Vergessen und verloren das einstige Vergnügen, an fast jedem Bahnhof aussteigen zu können, um den Flüssen entlang zu flanieren oder um die Seitentäler zu erkunden – wie das der Schweizer Nobelpreisträger Carl Spitteler in seinem Gelegenheits- und Auftragswerk für das einstige private Bahnunternehmen *Der Gotthard* (1897) beschreibt. Vergessen aber auch weitere Gedenkschritte zurück in die Geschichte des Alpentransits: zur Postkutschenverbindung über das erste befahrbare Trasse im 19. Jahrhundert oder zum Saumwesen zuvor. Das tagelange Unterwegs-Sein-Müssen weicht zunehmend einer distanziert ästhetischen Betrachtungsweise und mündet schliesslich im vollständigen Rückzug der Alpenwelt aus dem Erfahrungshorizont heutiger Reisender. Der einst physisch erfahrbare Transit- und Kommunikationsraum der Alpen verschwindet von der mentalen Karte Europas (Previšić 2016).

Ist damit aber wirklich Ruhe eingekehrt? Noch donnern die Waren nicht nur auf Güterzügen durch den Basistunnel, sondern auf Lastwagen über die Autobahn. Noch sieht nicht jede und jeder Transitreisende die Vorzüge des Basistunnels. Das zu lenken, ist aber auch eine Frage der Zeit und der nationalen Politik. Es würde ruhiger werden, würden die Alpen nicht noch weiter zum Erlebnispark der Superlative ausgebaut. Die Freizeitindustrie hat sich ganz in der Tradition des romantisch Erhabenen spezialisiert auf das Ausloten körperlicher und ästhetischer Grenzerfahrung, für welche die Alpenwelt weiterhin eine ideale Kulisse und topographische Herausforderung abgibt. Was sich jedoch als ein scheinbar unaufhaltsames Expansionsprojekt darstellt, stösst an seine Grenzen. Denn nirgends in Europa waren die Kulturformen von den natürlichen Voraussetzungen so sehr abhängig wie in den Alpen (Mathieu 2015). Nirgends ist die Schnittstelle zwischen Infrastruktur und Naturraum so diffizil. Dieser kulturelle Erfahrungswert erfährt gerade eine spezifische Reaktivierung. Die Herausforderung zeichnet sich in der sich anbahnenden Klimakatastrophe ab. Was uns seit gut zweihundert Jahren immer schneller abhandenkommt, ist im Kulturwissen des Alpenraums gespeichert: unsere direkte Abhängigkeit von der Reaktion der Biosphäre auf unser Handeln.

Nachhaltigkeit: nur so und nicht anders

Mit der Bewirtschaftung der Alpen, welche bereits in prähistorischer Zeit einsetzt, beginnt keine Plünderung der natürlichen Ressourcen, kein Artensterben – wie man es vom Römischen Reich über die Besiedlung Neuseelands durch die Maori um 1280 bis hin zur kolonialen und (post)imperialistischen globalen Erschliessung kennt. Vielmehr lernt der Mensch, mit der alpinen Biosphäre so umzugehen, dass sie kommenden Generationen erhalten bleibt. Es werden zwar Waldflächen für die Alpwirtschaft gerodet.

Gleichzeitig werden Bannwälder gezielt gepflegt und geschützt, um Besiedlungen und Kulturlächen zu schützen. Die Topographie in ihrer gebirgigen Kleinteiligkeit gibt die Grenzen der alpinen Nutzung genau vor, welche beispielsweise in Form von Maiensässen oder Wildheuen, welche unter anderem die durchschnittliche Waldgrenze um 300 Meter senkten, die Biodiversität erhöhen. So werden die jungen, erst in der letzten Eiszeit aufkommenden Nadelwälder durchsetzt von ökologischen Nischen auf verschiedenen Höhen- und damit auch Vegetationsstufen. Der Mensch lernt im alpinen Raum, dass es Nutzungsgrenzen gibt, dass man Gefahrengelände meiden sollte, dass die Nutzung immer nur kleinräumig gestaltet werden kann, dass eine Balance zwischen zu intensiver und zu extensiver Nutzung der Vegetation gefunden werden muss und dass die Pflege der natürlichen Ressourcen einen im Vergleich zu anderen geographischen Gebieten hohen Aufwand erfordern (Bätzing 2015: 20 f.).

Im alpinen Raum lernt der Mensch nicht nur einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, sondern kennt auch den Vorteil einer gemeinschaftlichen Nutzung. Die Kleinräumigkeit ist zwar arbeitsintensiv – die maschinelle oder industrielle Landwirtschaft stösst im Gelände sehr schnell an ihre Grenzen –, fördert aber die soziale Kontrolle und Verantwortung. Darum zeichnen sich Alpenregionen (besonders exemplarisch der Kanton Uri) durch nachhaltige und genossenschaftlich geregelte Nutzungsformen von Bannwald, Alpweiden oder Wasser aus. Die langfristige Aufrechterhaltung der natürlichen Ressourcen basiert auf einem Gemeinwesen, das sein eigenes Überleben und dasjenige zukünftiger Generationen vor Ort sichert (s. auch CIPRA 2017). Das bedingt wiederum, dass der natürlichen Nachhaltigkeit absolute Priorität eingeräumt wird. Man kommt z. B. nicht auf die Idee, aus ökonomischen Gründen Bannwälder abzuholzen oder Alpweiden zu übernutzen. Die natürlichen Ressourcen dürfen nicht angegriffen werden – ausser dass die Gemeinschaft den baldigen Exodus aus ihrer Talschaft plant.

Und genau dies tut die Menschheit auf globaler Ebene: Sie tut so, als ob sie ihre «Talschaft», den Planeten Erde, verlassen könnte. Solange noch immer von einem «Kohlenstoffbudget» die Rede ist – obwohl die Allmend-Atmosphäre 1987 die Obergrenze der für das Klima nicht mehr nachhaltigen Konzentration von 350 ppm Kohlendioxidäquivalenz überschritten hat –, so lange glaubt man daran, dass ökonomische Nachhaltigkeit auf das Konto der ökologischen Nachhaltigkeit abgebucht werden kann. Die jahrtausendealte Erfahrung der Alpenkulturen belehrt uns eines Anderen: Ökonomische Nachhaltigkeit ist ausschliesslich auf der Basis der ökologischen Nachhaltigkeit zu erreichen. Eine Triangulierung von

ökologischer, sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit würde nur dann Sinn machen, wenn die natürlichen Ressourcen grenzenlos wären. Dem ist nicht so. Die planetarischen Grenzen haben wir überschritten. In Bezug auf den Klimawandel, Biodiversität oder die Ozeanversauerung haben wir bereits fünf nach zwölf (Rockström 2009). Die Hauptursache davon liegt in der Hybris, den über Jahrmillionen fossil abgelagerten Kohlenstoff in Form von Öl, Gas und Kohle zu verbrennen.

Tiefgreifender Strukturwandel als Rückbesinnung auf Alpenkulturen

Die Folgen der sich anbahnenden Klimakatastrophe sind heute im Alpenraum unübersehbar: Gletscherschwund, Abtauen des stabilisierenden Permafrosts, ungewöhnliche Murgänge und Niederschlagsmengen. Die Ästhetik einer sublimen Alpenwelt kippt in ein Mahnmal der anthropogenen Allmachtfantasien. Die Anpassungsmassnahmen in den ökonomisch weitgehend saturierten Alpenländern sind in vollem Gange: Pistenbeschneigung, Ausbau des Hochwasserschutzes, Ausscheiden von neuen Gefahrenzonen, Abdecken von Gletschern und Permafrostböden zum Erhalt von Infrastrukturanlagen. Doch wie lange hält noch die Bergstation auf dem Gamsstock? Welche Murgänge machen weitere Dörfer unbewohnbar? Welche anthropogenen Naturkatastrophen lassen sich trotz Gegenmassnahmen nicht mehr abwenden? Wann werden die ökonomischen Ressourcen ausgeschöpft sein, so dass man den Ist-Zustand in den Alpen nicht mehr zementieren kann? Wollen wir diese Fragen ehrlich beantworten, müssen die Szenarien grundlegender sein. Ein Strukturwandel angesichts der tiefgreifenden Veränderungen im Alpenraum ist in dreierlei Hinsicht neu zu denken: im Hinblick auf Anpassung (1), erneuerbare Energien und Kohlendioxid-Rückbindung (2) sowie Betätigungsfelder (3).

Anpassung: Wenn sich die Temperatur innerhalb weniger Jahrzehnte um drei Grad im Durchschnitt erhöht, wandert die Baumgrenze nicht nur sichtlich um Hunderte von Höhenmetern die Hänge hoch, sondern mit ihr alle weiteren Vegetationszonen. Den dadurch erzeugten Stress verstärken die extremeren Wetterlagen wie längere Trockenperioden oder Starkregen. Damit wird jeder Hang zum Schauplatz für das Vordringen und Verdrängen einzelner Arten von Flora und Fauna. Obwohl vor allem älteren Menschen die Hitzetage und Tropennächte zusetzen, ist der Überlebenskampf für uns selbst in unseren Breiten noch nicht existentiell. Doch das bisherige Erholungsverhalten wird sich bald radikal verändern. Die einstige Sommerfrische wird wieder an Aktualität gewinnen, der Rückzug in höhere Lagen ein grosses Bedürfnis. Dadurch kommt es zu einer überproportionalen Konzentration auf höher gelegene Orte, welche im Winter von noch grösseren Schneemengen

und im Sommer von angenehmen Temperaturen profitieren. Wenn man bereits heute von einer Erhöhung der Nullgradgrenze von nahezu tausend Metern spricht, so kann man sich in etwa ausrechnen, was das für den Sommeraufenthalt älterer Menschen in Zukunft bedeutet. Er wird über 1500 Meter über Meer liegen müssen, um der unerträglichen Sommerhitze wirklich zu entfliehen.

Erneuerbare Energien und Kohlendioxid-Rückbindung: Die Energiegewinnung aus Wasserkraft stösst bereits heute an ihre Grenzen, was einerseits den schwindenden Gletschern, andererseits den immer heftiger werdenden Niederschlagsereignissen geschuldet ist. Die Windkraft hat noch ein gewisses Potenzial; doch am einträglichsten wird die Gewinnung von Solarstrom sein, weil in höheren Lagen die Einstrahlung grösser und die Temperatur tiefer ist – womit sich der Wirkungsgrad steigert. Solarparks in höheren Lagen sind zwar dem Wetter mehr ausgesetzt, haben aber das Potenzial, den nötigen Überschuss zu produzieren, der mit Speicherseen Tagesschwankungen und mit Power-to-Gas-Anlagen jahreszeitliche Baissen ausgleicht. Die bisherige Produktion erneuerbarer Energie setzt in den Alpen nicht einfach auf Bewährtes, sondern erfährt eine massive Diversifizierung. Spätestens wenn das Verbrennen von Öl, Kohle und Gas verboten ist, rückt der ganze Alpenbogen nicht nur als Wasserschloss, sondern auch als effiziente Produktionsstätte erneuerbarer Energieträger ins Zentrum europäischen Interesses. Und wenn die Temperaturen weiter steigen und ganze Landstriche in Äquatornähe zu biologischen Todeszonen werden, wird eine ganze Industrie nur für die atmosphärische CO₂-Filterung aufgebaut (IPCC: Emissions Gap Report 2017). Dazu gehören mit grosser Wahrscheinlichkeit weniger die aufwändigen technischen, sondern die altbewährten landbasierten Lösungen, mitunter die Erzeugung von Biomasse, welche anaerob in Form von Torf abgelagert wird. Dazu braucht es Wärme, Wasser und Pflege. Tiefere Lagen in den Alpen sind dafür als Standorte geradezu prädestiniert.

Multiple Betätigungsfelder: Angesichts dieser Herausforderungen durch den Klimawandel erfährt der Alpenraum einen massiven Umbau, der ihn vom einstigen Stiefkind, dem immer noch der Ruf vom Subventionsempfänger anhaftet, zum umschwärmten Wunderkind werden lässt. Wenn wir in Europas Städten die Sommerhitze kaum mehr ertragen, bieten uns die Alpen ein einzigartiges kühlendes Refugium. Wir verschwinden nicht mehr im Transittunnel, sondern überlegen uns, wie wir die erhöhte Bedrohung durch anthropogene Naturgefahren, die grossflächige Gewinnung erneuerbarer Energie, die landbasierte Kohlenstoffeinlagerung und den erhöhten Bedarf an Wohn- und Erholungsraum auf einen Nenner bringen. Die Geschichte der Kulturen der Alpen

lehrt uns, dass dezentrale Lösungen am sinnvollsten sind. Damit werden nicht nur Klumpenrisiken minimiert, sondern auch multiple Betätigungsfelder gefördert: Sommerfrische kombiniert mit erhöhter Sauerstoffabgabe bei der CO₂-Rückbindung oder naturnahe Produktion von Lebensmitteln kombiniert mit Solarpanels zur Energiegewinnung. Die Kombinationsmöglichkeiten sind vielfältig, und die moderne Spezialisierung auf ein einziges Gebiet ist aufgehoben. Allrounder sind gefragt.

Das ist keine Utopie, sondern das realistischste Szenario, mit dem man heute starten kann. Voraussetzung ist nur, dass wenigstens die Länder, welche seit der Industrialisierung am meisten Klimagase ausgestossen haben – und dazu gehören alle Alpennationen –, historische Verantwortung übernehmen, indem wir nicht nur Schutzwälder, Wasser und Alpweiden, sondern auch unsere Atmosphäre zur Allmend zählen – zur global zu bewirtschaftenden Allmend.

Boris Previšić

Boris Previšić ist SNF-Förderprofessor für Literatur- und Kulturwissenschaft an der Universität Luzern und designierter Leiter des Urner Instituts «Kulturen der Alpen», das im zweiten Halbjahr 2019 seine Arbeit aufnimmt. Previšić ist u. a. Herausgeber der «Gotthardfantasien» (2016), hat zu «Hölderlins Rhythmus» (2008) promoviert und sich zur literarischen Rezeption der postjugoslawischen Kriege (2014) habilitiert. Daneben ist er als ausgebildeter Konzertflötist tätig. Seine Forschungsschwerpunkte konzentrieren sich auf die Schnittstellen zwischen Kultur- und Naturwahrnehmung, zwischen Musik und Literatur sowie zwischen Narratologie und Geschichtsschreibung.

Literatur

Bätzing, Werner (2015): *Zwischen Wildnis und Freizeitpark. Eine Streitschrift zur Zukunft der Alpen*. Zürich: Rotpunktverlag.

CIPRA (Hg.) (2007): *Wir Alpen! Menschen gestalten Zukunft. 3. Alpenreport*. Bern/Stuttgart/Wien: Haupt Verlag.

IPCC (2017): *Emissions Gap Report*.

Mathieu, Jon (2015): *Die Alpen. Raum – Kultur – Geschichte*. Ditzingen: Reclam.

Previšić, Boris (Hg.) (2016): *Gotthardfantasien. Eine Blütenlese aus Wissenschaft und Literatur*. Baden: Hier und Jetzt.

Rockström, Johan et al. (2009): *A Safe Operating Space for Humanity*. In: *Nature* 46: 472–475.